

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12772965

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA REMOÇÃO DE FORMAS EM IDADES INICIAIS NA DURABILIDADE DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONCRETO ARMADO – UMA REVISÃO DA LITERATURA

Guilherme Gregio Grings^{1*}, Felipe Schneider de Lima²; Josiani Fátima Betencourt³; Rodrigo Costa daSilveira⁴; Bernardo Fonseca Tutikian⁵

*Autor de contato: gggrings@outlook.com

^{1, 2, 3, 4 e 5} Engenharia Civil, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo/RS, Brasil

RESUMO

A durabilidade de estruturas de concreto é influenciada pelo cobrimento das armaduras, pela relação a/c adotada e a resistência do concreto. A retirada das fôrmas, por vezes, ocorre no dia seguinte à concretagem, porém as normativas vigentes não são claras quanto à exposição do concreto em idades iniciais. Este estudo tem por objetivo analisar dados normativos em comparação com a literatura técnica para avaliar de que modo a desforma precoce pode influenciar a penetração de agentes agressivos no concreto. A metodologia utilizada envolveu a revisão de estudos de casos de alguns autores que avaliaram o comportamento do concreto em ambientes agressivos quando da desforma em idades iniciais. Os resultados mostram que a difusão natural de cloretos na idade de 1 dia foi 25 vezes superior ao que se observou para concretos a partir dos 28 dias. Além disso, a acumulação superficial de cloretos em concretos desformados nas primeiras idades foi 2,5 vezes maior do que aos 28 dias, assim como o início da corrosão ocorreu em tempo 10% inferior nestes concretos expostos logo após a concretagem, restando evidente que a compreensão dos efeitos da exposição precoce a agentes corrosivos contribui para práticas mais eficientes e duradouras.

Palavras-chave: Durabilidade, Desforma precoce, Penetração de agentes agressivos.

ABSTRACT

The durability of concrete structures is influenced by the cover of reinforcements, the adopted water-to-cement (w/c) ratio, and the strength of the concrete. The removal of formwork sometimes occurs the day after concreting; however, current regulations are not clear regarding the exposure of concrete at early ages. This study aims to analyze normative data in comparison with technical literature to assess how early form removal can influence the penetration of aggressive agents into concrete. The methodology involved the review of case studies by various authors who evaluated the behavior of concrete in aggressive environments when formwork was removed at early ages. The results show that the natural diffusion of chlorides at the age of 1 day was 25 times higher than observed for concretes from 28 days onwards. Additionally, the surface accumulation of chlorides in concretes demolded at early ages was 2.5 times higher than at 28 days, and the onset of corrosion occurred 10% sooner in these concretes exposed shortly after casting, making it evident that understanding the effects of early exposure to corrosive agents contributes to more efficient and durable practices.

Keywords: Durability, Early form removal, Penetration of aggressive agents.

1. INTRODUÇÃO

Fatores como o cobrimento das barras de aço, a relação água/cimento do concreto e sua resistência, acarretando menor permeabilidade, interferem diretamente na durabilidade e vida útil das estruturas – que deve ser de, no mínimo, 50 anos.

Porém, chama a atenção o fato de que a ABNT NBR 6118:2023 indica características de concretos para diferentes tipos de agressividade ambiental a partir dos 28 dias, sendo que a retirada das formas, e conseqüente exposição dos elementos estruturais, é realizada em idades muito inferiores (chegando a haver desforma até mesmo no dia seguinte ao da concretagem).

O objetivo deste artigo é trazer dados normativos e referencial bibliográfico que explique a influência que uma desforma em idades tão iniciais pode trazer para a penetração de agentes agressivos em elementos estruturais em concreto armado.

Este estudo fará parte de um artigo que está sendo desenvolvido na Unisinos, no qual serão analisados elementos concretados no mesmo dia e com mesmo traço, porém desformados em diferentes idades, para avaliar se esta prática tão realizada na construção civil brasileira é realmente prejudicial às estruturas e se as normas técnicas são claras em relação a isto.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Comparativo entre a ABNT NBR 6118:2023 e normas internacionais

De forma a avaliar os dados apresentados pela ABNT NBR 6118:2023 no que se refere às classes de agressividade ambientais e suas exigências, as Tabelas 1, 2 e 3 apresentam comparativos com as seguintes normas internacionais: BS 8500 (Britânica), AS 3600 (Australiana), IS 456 (Indiana) e ACI 318 (Norte-Americana).

Tabela 1 – Correlação entre classes de agressividade da ABNT NBR 6118:2023 e normas internacionais

Tipo de agressão preponderante	Elemento estrutural	Classe de agressividade ambiental				
		NBR 6118	BS 8500	AS 3600	IS 456	ACI 318
Carbonatação	Laje	Classe I	XC1	A1	1	C0
	Viga/Pilar			A2		
	Laje	Classe II	XC2 XC3	B1	2	C1
	Viga/Pilar					
Ataque de cloretos	Laje	Classe III	XS1	B1	3	C2
	Viga/Pilar			B2		
	Laje	Classe IV	XS3	C1	4	
	Viga/Pilar			C2		

Fonte: Adaptado pelos autores.

Tabela 2 – Correlação entre relações água/cimento máximas da ABNT NBR 6118:2023 e normas internacionais

Tipo de agressão preponderante	Elemento estrutural	Relação água/cimento – VUP 50 anos				
		NBR 6118	BS 8500	AS 3600	IS 456	ACI 318
Carbonatação	Laje	≤ 0,65	≤ 0,70	-	≤ 0,55	-
	Viga/Pilar			-		
	Laje	≤ 0,60	≤ 0,65	-		
	Viga/Pilar		≤ 0,55	-		
Ataque de cloretos	Laje	≤ 0,55	≤ 0,35	-	≤ 0,45	≤ 0,40
	Viga/Pilar			-		
	Laje	≤ 0,45	≤ 0,35	-	≤ 0,45	
	Viga/Pilar			-		

Fonte: Adaptado pelos autores.

Tabela 3 – Correlação entre cobrimentos mínimos da ABNT NBR 6118:2023 e normas internacionais

CAA	Elemento estrutural	Cobrimentos nominais – VUP 50 anos – Δ = 10 mm				
		NBR 6118	BS 8500	AS 3600	IS 456	ACI 318
I	Laje	25	25	20	20	40
	Viga/Pilar			30		
II	Laje	25	35	40	30	
	Viga/Pilar	30				
III	Laje	35	40	40	45	50
	Viga/Pilar	40		45		
IV	Laje	45	55	50	50	
	Viga/Pilar	50		65		

Fonte: Adaptado pelos autores.

2.2. Desforma precoce de elementos estruturais

A NBR 15696:2009 trata especificamente dos procedimentos que devem ser seguidos, tanto na etapa de projeto quanto de execução, para as fôrmas e escoramentos de estruturas de concreto.

O conceito de fôrmas é bastante claro: segundo a norma, as fôrmas são estruturas provisórias que servem para moldar o concreto fresco, resistindo a todas as ações provenientes das cargas variáveis resultantes das pressões do lançamento do concreto fresco, até que o concreto se torne autoportante.

Um sistema de fôrmas executado conforme as boas práticas, seguindo as recomendações normativas, é garantia de durabilidade e qualidade. Porém, existem alguns problemas relacionados a execução das fôrmas que podem onerar uma obra:

- Atrasos na obra: os sistemas de fôrmas geralmente são reaproveitados, ou seja, é preciso aguardar sempre uma etapa ser concluída para outra ser iniciada. Sendo assim, qualquer pequeno erro e atraso na montagem das fôrmas pode afetar toda obra.
- Ninhos de concretagem: quando as fôrmas não são estanques, a nata de cimento tende a escorrer pelas frestas, gerando acúmulo de brita, ocasionando falhas no concreto.
- Deformações excessivas: a retirada prematura das fôrmas e escoramentos pode ocasionar deformações indesejáveis na estrutura, gerando acentuada fissuração.

Mas a pergunta que fica é: com quanto tempo deve-se realizar a desforma de elementos em concreto armado? A NBR 15696:2009 não responde a essa pergunta. A norma apresenta apenas algumas recomendações e cuidados que devem ser seguidos nessa etapa.

Por sua vez, a NBR 14931:2023, que é a norma que versa sobre a execução de estruturas de concreto armado, protendido e com fibras, estabelece que, se as fôrmas forem consideradas partes constituintes do sistema de cura, no caso de pilares e laterais de vigas, a desforma deve ocorrer quando o concreto superar uma resistência à compressão na ordem de 15 MPa. Ademais, a norma recomenda que a desforma só ocorra mediante a capacidade do concreto de resistir às ações que sobre ele atuem, ainda que sem determinar prazo em dias para isso.

Outro fator que a NBR 14931:2023 aponta é que deve ser consultado o projetista da estrutura, quando não constar em projeto, sobre os valores mínimos de resistência à compressão (f_{cj}) e módulo de elasticidade (E_{ci}) que devem ser atendidos na idade definida para esta remoção.

A bibliografia analisada apresenta análises de antigas recomendações, apenas para uma verificação geral do que já foi tido como padrão. A primeira referência é a NBR 7678:1983. A norma ainda está em vigor e apresenta os valores indicados na Tabela 4 para o tempo mínimo de desforma, levando em consideração a sobrecarga. O TCU, por sua vez, em 2018, estabeleceu prazos de desforma para faces laterais de vigas de apenas 3 dias, como pode ser visto na Tabela 5.

Tabela 4 – Prazos de desforma

Formas aplicadas em:	Quando a sobrecarga for:	
	> o peso próprio do concreto e das formas	< o peso próprio do concreto e das formas
Arcos	14 dias	7 dias
Fundos de vigas com menos de 3 metros de vão	7 dias	4 dias
Fundos de vigas de vãos entre 3 e 6 metros	14 dias	7 dias
Fundos de vigas de mais de 6 metros de vão	21 dias	14 dias
Lajes com vão menores que 3 metros	4 dias	3 dias
Lajes com vãos entre 3 e 6 metros	7 dias	4 dias
Lajes com vãos maiores que 6 metros	10 dias	7 dias
Paredes, colunas e formas laterais de vigas	1 dia	1 dia

Fonte: ABNT NBR 7678 (1983).

Tabela 5 – Prazos de desforma

Formas aplicadas em:	Prazo de retirada usando-se	
	Cimento Portland Comum	Cimento Portland de Alta Resistência Inicial
Paredes, pilares e faces laterais de vigas	3 dias	2 dias
Lajes de até 10cm de espessura	7 dias	3 dias
Lajes com mais de 10cm de espessura	21 dias	7 dias
Faces inferiores de até 10m de vão	21 dias	7 dias
Arcos e Faces inferiores de vigas com mais de 10m de vão	28 dias	10 dias

Fonte: Tribunal de Contas da União (2018).

Existem diversas formas de degradação de elementos em concreto armado, conforme mostram os gráficos na Figura 1, analisados por Van der Toorn (1994). Nota-se que os dois primeiros apresentam grau de degradação mais elevado nas primeiras idades.

Figura 1 – Formas de degradação de elementos em concreto armado

Fonte: Van der Toorn (1994).

Segundo o autor, o caso (a) equivale a um processo de degradação linear crescente que pode significar, em alguns casos, um processo corrosivo após muitos anos; já o caso (b) descreve

um processo de penetração de cloretos ou uma carbonatação, seguido de uma desaceleração. Para o caso (c) a degradação seria um efeito cumulativo de cargas em um estado de fadiga do elemento enquanto o gráfico (d) é condizente com o efeito de colisões, as quais não são um processo contínuo. Em uma situação de colapso abrupto, o gráfico (e) geralmente está relacionado com um elemento sob efeito de carregamento extremo e, por fim, o caso (f), que apresenta o início de uma penetração de agentes agressivos, seguido pela etapa de propagação efetiva, onde se observam os danos na estrutura de concreto decorrentes de tais agentes.

Uma antiga diretriz encontrada na literatura técnica diz que a durabilidade da estrutura de concreto é determinada por quatro fatores, identificadas por Helene (1993) como regra dos 4C:

- Composição ou traço do concreto;
- Compactação ou adensamento efetivo do concreto na estrutura;
- Cura efetiva do concreto na estrutura;
- Cobrimento ou espessura do concreto de cobrimento das armaduras.

2.3. Ensaios

A literatura técnica aborda alguns ensaios que podem ser empregados para fins de determinação de resistência à penetração de cloretos, a exemplo do proposto na ASTM C1202:2022. Neste caso, o ensaio consiste na determinação da resistividade elétrica do concreto como um indicador da resistência à penetração de cloretos, a partir da submissão de um corpo-de-prova de 50mm de espessura e 100mm de diâmetro a uma corrente elétrica, com diferença de potencial de 60V, durante 6 horas. Uma extremidade da amostra permanece imersa em solução de cloreto de sódio enquanto a outra em solução de hidróxido de sódio, a carga elétrica (em coulombs), portanto, estará relacionada com a resistência à penetração de cloreto desta amostra.

Já a NT Build 492:1999 propõe o ensaio acelerado de migração de cloretos, a partir do estudo inicial do método de Luping e Nilson em 1993. Neste ensaio, as amostras preparadas são submetidas a um campo elétrico externo que acelera a passagem do íon cloreto da solução do cátodo para a solução do ânodo. A partir da corrente inicial, que for obtida ao ligar a fonte em 30V, é que será determinada a voltagem do ensaio bem como seu tempo de duração.

As formas mais comuns de introdução de cloretos a partir de ensaios acelerados, tanto no cenário nacional quanto internacional, são demonstradas nas Figuras 2 e 3.

Figura 2 – Formas de introdução de cloretos em ensaios acelerados de indução da corrosão (cenário internacional)

Fonte: Meira e Ferreira (2019).

Figura 3 – Formas de introdução de cloretos em ensaios acelerados de indução da corrosão (cenárionacional)

Fonte: Meira e Ferreira (2019).

3. DIFUSÃO DE CLORETOS NO CONCRETO EM IDADES INICIAIS

A seguir serão apresentadas algumas contribuições da literatura técnica a respeito do desempenho do concreto frente à difusão de cloretos em idades iniciais.

Inicialmente, o estudo conduzido por Bagheri, Ajam e Zanganeh (2019) se utilizou de ensaios de difusão natural por imersão e migração rápida de cloretos para avaliar o comportamento do concreto em relação à difusão e acumulação de cloretos. As conclusões obtidas (a partir da análise do que é apresentado nas Figuras 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) são cruciais para compreender a durabilidade e a resistência do concreto em ambientes agressivos, a saber:

•**Difusão Natural por Imersão:** O ensaio de difusão natural por imersão revelou uma forte influência da idade do concreto no coeficiente de difusão. Notou-se que o coeficiente, no período imediatamente após a moldagem até a idade de 1 dia, foi aproximadamente 25 vezes superior ao observado entre 28 e 180 dias. Esse resultado sugere uma variação significativa na permeabilidade do concreto em estágios iniciais, o que pode impactar diretamente na sua durabilidade.

•**Acumulação Superficial de Cloretos:** A exposição precoce do concreto aos cloretos teve um efeito marcante na taxa de acumulação superficial. O concreto exposto aos cloretos imediatamente após a concretagem apresentou um valor de cloretos na superfície, aos 180 dias, 2,5 vezes superior ao concreto exposto apenas a partir dos 28 dias de idade. Esse resultado indica a necessidade de considerar cuidadosamente as condições de exposição aos cloretos durante a fase inicial de cura do concreto.

•**Migração Rápida de Cloretos:** No ensaio de migração rápida de cloretos, observou-se que a idade do concreto exerce considerável influência nos coeficientes de difusão. Os coeficientes observados com 1 dia de idade foram o dobro dos observados para concretos

com 180 dias de idade. Essa variação destaca a importância de compreender as propriedades de transporte de íons no concreto em diferentes estágios de maturação.

Figura 4 – Variação da resistividade elétrica de concretos com diferentes relações água/cimento ao longo do tempo

Fonte: Bagheri, Ajam e Zanganeh (2019).

Figura 5 – Análise do percentual de cloretos e da profundidade penetração com diferentes intervalos de exposição

Fonte: Bagheri, Ajam e Zanganeh (2019).

Figura 6 – Análise aos 180 dias do percentual de cloretos e da profundidade de penetração em concretos com diferentes relações água/cimento expostos aos 0 dias

Fonte: Bagheri, Ajam e Zanganeh (2019).

Figura 7 – Análise aos 180 dias do percentual de cloretos e da profundidade de penetração em concretos com diferentes relações água/cimento expostos aos 28 dias

Fonte: Bagheri, Ajam e Zanganeh (2019).

Figura 8 – Comportamento ao ataque de íons cloreto de concretos semelhantes expostos em idades diferentes

Fonte: Bagheri, Ajam e Zanganeh (2019).

Figura 9 – Análise do tempo para início de corrosão considerando espessura de cobertura da armadura e início da exposição

Fonte: Bagheri, Ajam e Zanganeh (2019).

Figura 10 – Análise do tempo para início de corrosão considerando espessura de cobertura da armadura e início da exposição

Fonte: Bagheri, Ajam e Zanganeh (2019).

O estudo realizado por Caballero et al. (2012) concentrou-se na avaliação do efeito da exposição precoce do concreto ao ataque de cloretos na corrosão das armaduras. Em seu trabalho, constatou-se que concretos expostos prematuramente ao ataque de cloretos (com 1 dia de idade, em comparação com 28 dias) tendem a apresentar corrosão nas armaduras em um tempo aproximadamente 10% menor.

O resultado (Figura 11) obtido pelos autores ressalta a importância de considerar estratégias de proteção e medidas preventivas em ambientes onde a exposição precoce aos cloretos é inevitável, visando prolongar a vida útil das estruturas de concreto.

Figura 11 – Análise do percentual de penetração de cloretos ao longo do tempo, levando em consideração concretos expostos com diferentes idades

Fonte: Caballero et al. (2012).

4. CONCLUSÃO

A partir da revisão da bibliografia encontrada, em comparativo com o disposto nas normas técnicas disponíveis, foi possível obter insights valiosos sobre a relação entre a idade do concreto e o coeficiente de difusão. Observou-se uma influência significativa, evidenciada pelo coeficiente 25 vezes superior no período imediatamente após a moldagem até 1 dia, em comparação ao intervalo entre 28 e 180 dias. Este achado ressalta a importância de considerar a idade do concreto ao avaliar sua propensão à difusão de substâncias.

A análise do efeito da exposição precoce do concreto à presença de cloretos revelou uma elevada taxa de acumulação superficial. Para o concreto exposto a cloretos imediatamente após a concretagem, o teor de cloretos na superfície aos 180 dias foi 2,5 vezes superior ao observado quando a exposição ocorreu apenas a partir dos 28 dias de idade. Essa disparidade destaca a necessidade de cautela na exposição inicial do concreto a ambientes corrosivos, respeitando os períodos críticos.

O ensaio de migração rápida de cloretos reforçou a relevância da idade do concreto como fator influenciador. Os coeficientes de difusão observados com 1 dia de idade foram equivalentes ao dobro dos registrados para concretos com 180 dias. Essa discrepância ressalta a dinâmica complexa da difusão de cloretos ao longo do tempo, sendo crucial considerar a idade do concreto em projetos e avaliações estruturais.

Em relação à corrosão das armaduras, constatou-se que concretos expostos prematuramente ao ataque de cloretos (1 dia em comparação a 28 dias) tendem a apresentar corrosão em um tempo aproximadamente 10% menor. Essa descoberta destaca a importância crítica de evitar exposições excessivamente precoces a ambientes corrosivos, visando a preservação da integridade estrutural ao longo do tempo.

Desta forma é possível concluir que a desforma precoce expõe de maneira antecipada uma estrutura ainda não adequadamente curada e com elevado grau de difusão. Isso acarreta a exposição da armadura ao ataque de agentes agressivos em idades iniciais, em virtude da ainda não totalmente formada proteção garantida por um concreto dosado para atingir sua resistência aos 28 dias. Isso se torna ainda mais grave em ambientes agressivos, como regiões marinhas e industriais.

A partir do momento em que a difusão de cloretos, por exemplo, é facilitada em virtude da exposição do concreto em idades iniciais, sem dúvida a capacidade portante do elemento estrutural afetado poderá ser comprometida muito antes de findada sua vida útil, o que poderá gerar fissuras em virtude não apenas da diminuição da sua capacidade portante, mas também devido a reações internas de expansão. Entretanto, ressalta-se, não é intenção desta pesquisa tratar de deformações e fissurações causadas por este fator, mas sim de analisar, por meio de referências bibliográficas, a influência da desforma precoce na maior difusão de agentes agressivos em idades iniciais. Neste ponto, considera-se o trabalho muito bem-sucedido, trazendo à tona um problema verificado em diversas obras, muito em virtude de falta de clareza nas indicações normativas.

Em suma, as conclusões deste estudo apontam para a necessidade de considerar cuidadosamente a idade do concreto em projetos de construção e avaliações de durabilidade. A compreensão das variações nos coeficientes de difusão e nos efeitos da exposição precoce a agentes corrosivos contribui para práticas mais eficientes e duradouras no campo da engenharia civil. O próximo passo

desta linha de pesquisa será desenvolvido pelos autores, com a realização de ensaios acelerados em elementos dimensionados para ambientes agressivos e desformados em idades iniciais.

REFERÊNCIAS

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. ACI 318-19: **Building code requirements for structural concrete**. Detroit, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: **Projeto de estruturas de concreto – Procedimento**. Rio de Janeiro, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14931: **Execução de estruturas de concreto armado, protendido e com fibras - Requisitos**. Rio de Janeiro, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15696: **Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto – Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos**. Rio de Janeiro, 2009.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7678: **Segurança na execução de obras e serviços de construção**. Rio de Janeiro, 1983.

BAGHERI, Alireza; AJAM, Abbas; ZANGANEH, Hamed. **Investigation of chloride ingress into concrete under very early age exposure conditions**. Construction and Building Materials, v. 225, p. 801- 811, 2019.

BRITISH STANDARDS INSTITUTION. BS 8500-1: Concrete - Complementary British standard to BS EN 206-1 - Part 1: **Method of specifying and guidance for the specifier**. London, 2006.

CABALLERO, Jose *et al.* **Chloride penetration into cementitious mortar at early age**. Heron, v. 57, n. 3, p. 185-196, 2012.

DA SILVA BARBOZA, Lucas; RAMOS, Eliane Janoelo. **Análise da penetração de cloretos em concretos autoadensáveis com baixo consumo de cimento**. Revista Tecnológica, v. 29, n. 2, p. 553-567, 2020.

JUNIOR, Milton Paulino Costa; PINHEIRO, Sayonara Maria Moraes. **Durabilidade de concreto armado sob condição de carregamento e cura em ambiente marinho**. Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas, v. 40, n. 2, p. 145-154, 2019.

KWON, Seung Jun *et al.* **Service life prediction of concrete wharves with early-aged crack: Probabilistic approach for chloride diffusion**. Structural Safety, v. 31, n. 1, p. 75-83, 2009.

MEIRA, Gibson Rocha; FERREIRA, Pablo Ramon Rodrigues. **Revisão sobre ensaios acelerados para indução da corrosão desencadeada por cloretos em concreto armado**. Ambiente Construído, v. 19, p. 223-248, 2019.

NUNES, Ana Carolina Moreno; PIERALISI, Ricardo; BRAGANÇA, Mariana d'Orey Gaivão Portella. **Ataque por íons cloreto em argamassas reforçadas com fibras de aço: influência do**

tempo de exposição e da abertura de fissura. Revista Técnico-Científica, 2019.

PAULETTI, Cristiane; POSSAN, Edna; DAL MOLIN, Denise Carpena Coitinho. **Carbonatação acelerada: estado da arte das pesquisas no Brasil.** Ambiente construído, v. 7, n. 4, p. 7-20, 2007.

VAN DER TOORN, A. **The Maintenance of Civil Engineering Structures.** Heron. v. 39, nº 4, 1992.